

здоров'я, що забезпечує підвищення доступності та якості медичних послуг, сприяє соціальній інтеграції вразливих груп населення та підсилює партнерство між пацієнтом і державою.

Список використаних джерел

1. Жарлінська Р. Г., Тринчук А. А. Маркетинг у телемедицині: методологічні аспекти дослідження доступності медичних послуг у сучасній системі охорони здоров'я. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5307/5250>. (дата звернення: 28.10.2025).

2. Запорожан Л. П., Теренда Н. О., Литвинова О. Н., Панчишин Н. Я., Феш М. С. Необхідність розвитку української телемедицини за сучасних умов. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2020. № 2. С. 65–71.

3. Запровадження та розвиток телемедицини в Україні. *НАМН України*. URL: <https://amnu.gov.ua/zaprovadzhennya-ta-rozvytok-telemedycyny-v-ukrayini/> (дата звернення: 28.12.2025).

4. Про схвалення Стратегії розбудови телемедицини в Україні : розпорядження від 14.07.2023 № 625-р. / Кабінет Міністрів України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/625-2023-p> (дата звернення: 28.10.2025).

5. Оксак Г. А. Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2019. № 2. С. 115–119.

DOI: 10.5281/zenodo.18468890

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Тур О.М., д. н. із соц. ком., професор, професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Шабуніна В.В., к. філол. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У ХХІ столітті інформаційний простір став одним із основних середовищ формування суспільної думки, культурних практик і моделей поведінки. Україна, на яку з 2014 року здійснюється постійний вплив гібридних інформаційних атак, постала перед необхідністю зміцнення власної соціокультурної стійкості. Війна з російським агресором, котра триває з 2022 року, загострила проблему інформаційної безпеки, продемонструвала вразливість населення до маніпуляцій

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

і значно підвищила актуальність розвитку медіаграмотності. Соціокультурна стійкість передбачає здатність суспільства адаптуватися до зовнішніх загроз, забезпечуючи збереження ідентичності, цінностей та культурної самобутності. У таких умовах медіаграмотність стає не лише освітнім інструментом, а й стратегічним ресурсом національної безпеки. Сучасні інформаційні війни, спрямовані на підриг довіри до державних інституцій, дестабілізацію соціальних процесів і послаблення національної єдності, здійснюють значний вплив на культурно-ціннісну сферу. Дезінформація, маніпулятивні технології та пропагандистські медіанаративи формують альтернативні соціальні реальності, ускладнюючи процеси критичного осмислення інформації. Зважаючи на це, медіаграмотність і захист інформаційного простору є необхідними умовами формування соціально відповідальної спільноти, здатної адекватно мислити, протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам.

Медіаграмотність передбачає здатність людини критично сприймати, аналізувати, створювати та оцінювати інформацію у різних медіаформатах. У контексті соціокультурної стійкості її значення полягає у розвитку критичного та аналітичного мислення, формуванні навичок розпізнавання маніпуляцій, фейків і пропаганди, адаптації до швидкозмінного інформаційного середовища, зменшенні соціальних конфліктів, спричинених інформаційними впливами, та зміцненні національної ідентичності через усвідомлене споживання інформації. Українська практика показує, що найрезультативнішими є програми з інтеграції медіаграмотності в освіту, а також широке застосування методів фактчекінгу, цифрової гігієни й громадянської журналістики.

Інформаційну безпеку розглядають як системний захист держави, суспільства й особистості від інформаційних атак, пропаганди, маніпуляцій і кіберзагроз. У соціокультурному аспекті її ключова роль полягає у забезпеченні достовірності інформації в публічному просторі, захисті культурних та історичних наративів, запобіганні психологічному впливу ворожої пропаганди, формуванні довіри до інституцій, збереженні інформаційної суверенності.

Інноваціями в цій сфері є розвиток систем аналізу Big Data для виявлення інформаційних атак, автоматизовані інструменти відстеження дезінформації, а також алгоритми машинного навчання для ідентифікації фейків.

Ефективна протидія дезінформації вимагає синергії кібербезпеки та медіаграмотності [2, с. 203]. Безсумнівно, медіаграмотність та інформаційна безпека є взаємодоповнювальними складниками формування стійкого суспільства, позаяк медіаграмотна особа здатна самостійно фільтрувати інформацію, а інформаційна безпека створює умови, за яких ця особа отримує менш викривлене та більш захищене середовище (рис. 1).

Рис. 1. Синергія медіаграмотності та інформаційної безпеки

Зміцнення соціокультурної стійкості України є критично важливим у сучасних умовах, оскільки воно забезпечує здатність держави й суспільства зберігати єдність і солідарність у кризових ситуаціях, розвивати демократичну культуру й довіру до інституцій, формувати відповідальне цифрове громадянство, адаптуватися до криз, протистояти чужим наративам, світоглядам та культурній експансії. Крім того, підсилення соціокультурної стійкості України є необхідною умовою поглиблення євроінтеграційних процесів та відповідності європейським стандартам. Погоджуємося з думкою Ю. Горбаня та О. Олійник [1, с. 202], що зміцненню соціокультурної стійкості України сприятимуть такі інноваційні підходи, як інтеграція медіаграмотності в усі рівні освіти, створення національної платформи цифрової грамотності з адаптивними навчальними модулями, розвиток державних та громадських фактчекінгових ініціатив, використання ШІ для виявлення інформаційних атак, підтримка молодіжних

освітніх медіапроектів, спрямованих на протидію маніпуляціям, посилення кібербезпеки культурних інституцій, формування етичних стандартів цифрової комунікації для журналістів, блогерів, держслужбовців тощо.

Розвиток медіаграмотності та інформаційної безпеки як стратегічних інструментів формування соціокультурної стійкості України є надзвичайно важливим у контексті протидії гібридним загрозам, збереження національної ідентичності та побудови демократичного суспільства. Синергія освітніх, технологічних і політичних рішень формує базу для сталого розвитку українського інфопростору та забезпечення його стійкості до зовнішніх впливів.

Список використаних джерел

1. Горбань Ю., Олійник О. Медіаграмотність як чинник захисту інформаційного простору від ворожої дезінформації в час війни. *Український інформаційний простір*, 2024. Вип. 1(13). С.194–205. [https://doi.org/10.31866/2616-7948.1\(13\).2024.300896](https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(13).2024.300896)

2. Тур О.М., Шабуніна В.В., Орел О.О. Роль медіаграмотності як контртехнології: український досвід протидії дезінформації. *Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ЛОГОΣ» with Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Cambridge, November 28, 2025*. Pp.201-205. DOI 10.36074/logos-28.11.2025.038

ІННОВАЦІЙНІ ДРАЙВЕРИ СТАЛОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРА

Бутко Л.В., к.філол. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

*Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Сталий соціокультурний розвиток сучасного суспільства вимагає активної інтеграції інноваційних драйверів, здатних забезпечити конкурентоспроможність, соціальну згуртованість і культурну динаміку в умовах європейської інтеграції. Інновації є ключовим чинником трансформації соціальної, економічної та культурної сфер, сприяючи не лише зростанню